

JURNAL PENGEMBANGAN KETERAMPILAN DASAR GURU DALAM KEGIATAN BELAJAR

Disusun Oleh: Husnul Khair Pulungan, M.Ag.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI SABILI) BANDUNG

ABSTRACT

Teachers as professional teaching staff must have the basic skills developed. Development of the basic skills of a teacher in teaching and learning activities include; opening learning, developing techniques and tactics for motivating, apperception, exploration, questioning tactics, reinforcement and feedback, concluding tactics, closing lessons and developing appearances during teaching and learning activities. So, with the development of these basic teacher skills, it can improve the quality of teachers and students so that they succeed together in achieving the true goals of science.

Keywords: teachers, basic skills, techniques and tactics

ABSTRAK

Guru sebagai tenaga pengajar yang profesional tentunya harus memiliki keterampilan dasar yang dikembangkan. Pengembangan keterampilan dasar seorang guru dalam kegiatan belajar dan mengajar diantaranya; membuka belajar, mengembangkan teknik dan taktik untuk memotivasi, appersepsi, mengeksplorasi, taktik pertanyaan, penguatan dan umpan balik, taktik menyimpulkan, menutup pelajaran serta pengembangan penampilan pada saat berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar. Maka, dengan adanya pengembangan keterampilan dasar guru ini, dapat meningkatkan kualitas guru maupun siswanya agar berhasil bersama dalam mencapai tujuan ilmu yang sebenarnya.

Kata Kunci: guru, keterampilan dasar, teknik dan taktik

PENDAHULUAN

Pendidikan bukan sekedar persoalan teknik pengolahan informasi, bahkan penerapan “teori belajar” di kelas atau menggunakan hasil “ujian prestasi” yang berpusat pada mata pelajaran. Pendidikan merupakan usaha yang kompleks untuk menyesuaikan kebudayaan dengan kebutuhan anggotanya dan menyesuaikan anggotanya dengan cara mereka mengetahui kebutuhan kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Keberhasilan mengajar, selain ditentukan oleh faktor kemampuan, motivasi, dan keaktifan peserta didik dalam belajar dan kelengkapan fasilitas atau lingkungan belajar, juga akan tergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan berbagai keterampilan mengajar. Keterampilan-keterampilan ini sudah sepantasnya dikuasai guru, lebih-lebih bagi guru sekolah dasar dalam menghadapi perilaku anak yang benar-benar unik.

Mengajar adalah satu pekerjaan profesional yang menuntut kemampuan yang kompleks untuk dapat melakukannya. Mengajar bukan hanya sekedar proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap,

emosional, karakter, kebiasaan dan nilai-nilai. Sebagaimana halnya pekerjaan profesional yang lain, pekerjaan seorang guru menuntut keahlian tersendiri sehingga tidak setiap orang mampu melakukan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya. Ada seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang. Perangkat kemampuan tersebut disebut kompetensi guru. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, seorang guru dituntut untuk menguasai kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial.

Keterampilan-keterampilan mengajar yang dimaksudkan itu paling tidak meliputi keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan menggunakan variasi, keterampilan memberi penguatan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil di Sekolah Dasar. Melihat pentingnya peran guru dalam mengelola kelas maka guru haruslah mempunyai keterampilan dasar dalam mengajar agar bisa efektif.

Didalam jurnal ini, akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar yang merupakan komponen fundamental

dalam pembentukan kemampuan profesional seorang pengajar. Adapun

yang dibahas meliputi keterampilan dasar mengajar dalam pembentukan kemampuan profesional seorang pelajar, komponen-komponen dari 8 teknik dan taktik keterampilan dasar mengajar, dan bagaimana cara menggunakan keterampilan dasar mengajar dalam kegiatan belajar-mengajar.

Kemampuan akhir yang diharapkan dari adanya jurnal ini adalah tenaga pengajar khususnya guru mampu menjelaskan peranan keterampilan dasar mengajar dalam pembentukan kemampuan profesional seorang pengajar dan menjelaskan komponen-komponen dari 8 teknik dan taktik keterampilan dasar mengajar juga diharapkan dapat dikuasai oleh para tenaga pengajar sehingga dapat menerapkan keterampilan dasar mengajar dalam kegiatan belajar mengajar yang efektif dan berkualitas bagi peserta didiknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa data kualitatif dari beberapa sumber jurnal dan artikel yang dikumpulkan sehingga diuraikan kedalam satu jurnal ini, serta berbagai pandangan dari peneliti-peneliti yang menyusun jurnal ini, sehingga membentuk sebuah materi mengenai bagaimana proses pengembangan keterampilan dasar seorang tenaga pengajar yang harus dimiliki dengan baik dan benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Membuka Belajar

Keterampilan membuka pelajaran merupakan kemampuan seorang guru untuk menciptakan suasana agar peserta didik siap secara mental dan terpusat pada hal-hal yang hendak dipelajari. tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengemukakan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, memberikan motivasi terhadap siswa yang berkaitan dengan materi pelajaran, menarik perhatian siswa, ataupun

memberikan gambaran mengenai manfaat materi pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Teknik dan taktik membuka pelajaran dengan baik

Prinsip pembukaan pembelajaran yang baik yaitu bermakna, berkesinambungan, antusiasme, fleksibel, menggunakan komunikasi yang hangat, memakai prinsip teknis membuka pelajaran, tidak berbelit-belit, singkat, padat dan jelas serta dapat meningkatkan perhatian siswa. Berikut ini merupakan teknik dan taktik membuka pelajaran yang bisa Anda lakukan, di antaranya yaitu:

a. Menyapa Siswa dengan Semangat

Saat memulai pelajaran, guru harus menyapa siswa dengan bersemangat supaya siswa juga bisa merasakan semangat yang sama.

Kalau guru memulai pelajaran

dengan tidak

semangat, maka siswa akan merasakan energi tersebut sehingga mereka juga ikut tidak bersemangat.

Siswa akan lebih mudah mengikuti pelajaran juga kalau sudah merasa semangat dan suasana juga mendukung. Makanya, memulai pelajaran dengan sapaan yang semangat dari guru sangatlah penting.

b. Menarik Perhatian Siswa

Dalam mengajar, model dan metode mengajar guru adalah hal penting bagi para siswa. Apabila guru menyampaikan pembelajaran dengan menarik, maka siswa akan antusias dan mendengarkan dengan baik. Kondisi KBM akan menjadi optimal dan maksimal. Kekreativitasan guru dalam mengajar memegang peranan penting dalam KBM.

c. Memberi Motivasi Kepada Siswa

Kata-kata yang diberikan oleh guru kepada siswa harus dapat memberi motivasi dan membangun bagi siswa. Para siswa akan menjadi lebih rajin dan lebih antusias kalau guru juga memberi dukungan kepada mereka. Ini sangat bagus dilakukannya guru saat membuka pelajaran. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam belajar.

d. Mengembangkan Materi dan Hal-hal yang Terkait Sebelumnya

Guru dapat memulai pelajaran dengan menjelaskan tentang keterkaitan materi yang akan dibahas pada pertemuan itu

dengan materi sebelumnya. Dengan begitu, siswa akan tahu dan lebih mudah mengerti tentang materi yang akan dibahas. Dan juga bahwa materi ini merupakan materi yang berlanjut dari materi pertemuan sebelumnya. Guru juga dapat menjelaskan tujuan dari pemberian materi tersebut. Hal ini juga membuat siswa jadi lebih ingat dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Mereka juga memiliki gambaran materi pelajaran yang akan diajarkan selanjutnya. Sehingga Anda jadi lebih mudah menjelaskannya, dan siswa dapat mengerti atau memahami materi dengan cepat.

2. Pengembangan Teknik dan Taktik Memotivasi

Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Jenis-jenis motivasi belajar dibagi menjadi 2 jenis

a. Motivasi belajar intrinsik

Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya.

b. Motivasi belajar ekstrinsik

Motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik adalah iming- iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya.

Teknik dan Taktik memotivasi guru dalam kegiatan belajar

a. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat

Cara meningkatkan motivasi belajar siswa bisa dengan meragamkan metode pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

b. Menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif

Sebagai peserta didik yang aktif, keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan.

c. Memanfaatkan media seoptimal mungkin

Memanfaatkan media sebagai salah satu cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Melalui media, siswa bisa mendapatkan hal baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya.

d. Menciptakan kompetisi

Kompetisi atau persaingan yang terjadi selama pembelajaran, ternyata bisa menumbuhkan motivasi tersendiri bagi siswa. Melalui kompetisi, mereka akan saling membuktikan bahwa merekalah yang terbaik. Agar menjadi yang terbaik, siswa dituntut untuk terus belajar.

Kondisi inilah yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa.

e. Mengadakan evaluasi secara berkala

Evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetensi siswanya. Melalui evaluasi, guru bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan.

f. Sampaikan motivasi secara langsung

Seorang guru Juga bisa memberi siswa motivasi secara langsung, yaitu dengan menceritakan kisah sukses guru atau tokoh-tokoh lain.

g. Dermawan akan pujian

Pujian merupakan ucapan yang bisa memberikan sentuhan positif secara verbal. Melalui pujian, seseorang akan merasa dihargai, begitu juga dengan para peserta didik.

c. Pengembangan Teknik dan Taktik Apersepsi

Apersepsi berarti penghayatan tentang segala sesuatu yang menjadi dasar untuk menerima ide-ide baru. Secara umum fungsi apersepsi dalam kegiatan pembelajaran adalah untuk membawa dunia mereka ke dunia kita. Artinya, mengaitkan apa yang telah diketahui atau di alami dengan apa yang akan dipelajari. Dapat pula dikatakan menghubungkan pelajaran lama dengan pelajaran baru, sebagai batu loncatan sejauh mana anak didik menguasai pelajaran lama sehingga dengan mudah menyerap pelajaran baru.

Teknik dan Taktik Apersepsi guru dalam kegiatan belajar

a. Menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi

Video yang berkaitan dengan materi. Selain menarik perhatian dari siswa, cara ini juga dapat menimbulkan empati kepada siswa sehingga mereka lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran.

b. Membuat kuis singkat

Kuis ini dilakukan dengan bantuan aplikasi teknologi seperti *Kahoot* supaya lebih menarik minat Peserta didik.

c. Permainan (*Games*)

Apersepsi dapat juga dilakukan dengan sebuah Permainan sederhana yang sebisa mungkin dapat memunculkan kreativitas siswa. Contoh: Guru :” Letakkan jari telunjuk kalian pada telapak tangan temannya. Saat Bu guru mengucapkan kata apel, tangkap jari telunjuk temannya.”

d. Pengembangan Teknik dan Taktik Mengeksplorasi

Eksplorasi yaitu pelibatan siswa dalam menelaah sesuatu hal baru, baik itu berhubungan dengan materi pelajaran sebelumnya maupun yang benar-benar baru bagi siswa. Dalam kegiatan eksplorasi, siswa harus mencatat hasil eksplorasinya. Catatan ini bisa berupa gambar, sketsa, tabulasi data dan grafik dan lain sebagainya. Diupayakan agar eksplorasi juga membuat siswa bebas mengungkapkan idenya.

Teknik dan Taktik Mengeksplorasi guru dalam kegiatan belajar

- a. Dalam kegiatan eksplorasi, siswa harus mencatat hasil eksplorasinya. Catatan ini bisa berupa gambar, sketsa, tabulasi data dan grafik dan lain sebagainya.
- b. Diupayakan agar eksplorasi juga membuat siswa bebas mengungkapkan idenya.

5. Pengembangan Teknik dan Taktik Pertanyaan

Pengembangan teknik dan taktik pertanyaan tentunya diperlukan seorang guru agar menjadi seorang profesionalis pengajar. Teknik ini merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai, yang memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. keterampilan dasar mengajar bersifat generik, yang berarti bahwa keterampilan ini perlu dikuasai oleh semua guru, baik guru TK, SD, SMP, SMA maupun dosen di perguruan tinggi. dengan pemahaman dan kemampuan menerapkan keterampilan dasar mengajar secara utuh dan terintegrasi, guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Terkait dengan pertanyaan, ada beberapa alasan mengapa seorang tenaga pengajar perlu menguasai keterampilan bertanya, diantaranya:

1. Pada umumnya tenaga pengajar masih

cenderung memodifikasi kelas dengan metode ceramahnya. Guru masih beranggapan bahwa dia adalah sumber informasi, sedangkan peserta didik adalah penerima informasi. Dengan dikuasainya keterampilan bertanya oleh dosen, dapat mendorong peserta didik menjadi lebih aktif, kegiatan pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan peserta didik dapat berfungsi sebagai sumber informasi.

2. Kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat yang tidak membiasakan anak untuk bertanya sehingga keinginan anak untuk bertanya tidak tersalurkan, sehingga kesempatan bertanya yang diberikan oleh guru tidak banyak dimanfaatkan oleh peserta didik, sedangkan guru tidak berusaha untuk menggugah keinginan peserta didik untuk bertanya.

3. Penerapan pendekatan yang berpusat pada kegiatan pembelajaran menuntut keterlibatan peserta didik secara mental intelektual. Hal ini hanya mungkin terjadi jika guru sendiri menguasai keterampilan bertanya yang mampu menggugah keinginan peserta didik untuk bertanya.

4. Terdapat anggapan bahwa pertanyaan yang diajukan guru hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa.

Menurut Turney (1979), adapun beberapa rasionalitas perlunya keterampilan bertanya dan memahami fungsi pertanyaan, diantaranya:

1. Membangkitkan minat dan

keingintahuan peserta didik tentang suatu topik

2. Memusatkan perhatian pada masalah tertentu

3. Menggalakkan penerapan belajar aktif

4. Merangsang peserta didik memberikan pertanyaan sendiri

5. Menstrukturkan tugas-tugas hingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal

6. Mendiagnosis kesulitan belajar mahasiswa

7. Mengkomunikasikan dan merealisasikan bahwa semua mahasiswa harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran

8. Menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk mendemonstrasikan pemahamannya tentang informasi yang diberikan

9. Melibatkan peserta didik dalam memanfaatkan kesimpulan yang dapat mendorong mengembangkan proses berpikir

10. Mengembangkan kebiasaan menanggapi pertanyaan teman atau pernyataan guru.

11. Memberi kesempatan untuk belajar berdiskusi

12. Membantu siswa menyatakan perasaan dan pikiran.

Pembagian beberapa keterampilan bertanya juga perlu kita ketahui sebagai profesionalitas pengajar, diantaranya:

1. Keterampilan Bertanya Dasar: mencakup pengungkapan pertanyaan

secara jelas dan singkat, memberikan acuan, memusatkan perhatian, memberi kesempatan untuk bergilir, memberi waktu untuk berpikir, dan memberikan tuntutan sehingga semua hal tersebut mampu dengan mudah dipahami oleh peserta didik.

2. Keterampilan Bertanya Lanjut: dikembangkan berdasarkan penguasaan keterampilan bertanya besar. Adapun beberapa komponen bertanya lanjut, seperti:

- Mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, yaitu dari tingkatan yang paling rendah ke-tingkat yang lebih tinggi seperti memahami, menerapkan, menganalisis dan mensintesis, mengevaluasi, dan mengkreasi.
- Pengaturan urutan pertanyaan, yaitu mulai dari yang sederhana sampai kepada pertanyaan yang kompleks.
- Penggunaan pertanyaan pelacak dapat dengan berbagai teknik seperti klarifikasi, meminta peserta didik memberi alasan atas jawabannya, meminta kesepakatan dari peserta didik lain atas suatu pandangan.
- Peningkatan terjadinya interaksi, merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan keterlibatan mental intelektual peserta didik secara maksimal.

Apabila tenaga pengajar atau guru mampu menguasai keterampilan diatas, maka ia akan mampu bertanya secara efektif sehingga akan terlaksana

pembelajaran yang aktif dan efektif.

6. Pengembangan Teknik dan Taktik Penguatan dan Umpan Balik

Bahan pelajaran yang perlu dikuasai oleh guru bukan hanya bahan pokok yang sesuai dengan keahlian, melainkan juga bahan penunjang di luar keahlian. Dalam menyampaikan bahan pelajaran pokok sebaiknya dimanfaatkan pula bahan penunjangnya sebagai upaya mendapatkan umpan balik dari anak didik. Kebanyakan kegagalan seorang guru tidak selamanya terpulang pada masalah penguasaan bahan penunjang. Di sinilah pentingnya teknik-teknik untuk mendapatkan umpan balik dari siswa dengan memanfaatkan bahan penunjang yang ada.

Suatu realita sehari-hari, di dalam suatu ruang kelas ketika sesi kegiatan belajar-mengajar (KBM) berlangsung, terlihat beberapa atau sebagian besar siswa belum belajar sewaktu guru mengajar. Sebagian besar siswa belum mampu mencapai kompetensi individual yang diperlukan untuk mengikuti pelajaran lanjutan. Juga, beberapa siswa belum belajar sampai pada tingkat pemahaman. Salah satu penyebabnya adalah guru belum optimal memberdayakan 'tambang emas' potensi masing-masing siswa yang sering kali tersembunyi.

Keluar dari permasalahan tersebut, telah diketahui bahwa pola umum terjadinya interaksi belajar

mengajar adalah terjadinya interaksi antara tiga unsure, yaitu guru, bahan dan anak didik. Bahan, sebagai isi dari proses belajar mengajar disampaikan guru untuk diterima oleh anak didik. Bahan disini sebagai perantara untuk terjadinya interaksi belajar mengajar antara guru dengan anak didik. Itu berarti tanpa adanya bahan tidak akan terjadi interaksi belajar mengajar.

Bahan pelajaran yang perlu dikuasai guru bukan hanya bahan pokok yang sesuai dengan keahlian, melainkan juga bahan penunjang di luar keahlian. Guru yang hanya menguasai bahan pokok akan melahirkan kegiatan belajar mengajar yang kaku. Situasi pengajaran kurang menggairahkan bagi bagi anak didik sebab bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru kurang menyentuh apersepsi anak didik. Kondisi pengajaran yang demikian akan kurang mendapatkan tanggapan dari anak didik sehingga akan sulit untuk mendapatkan umpan balik yang diharapkan.

a. Pengertian Umpan Balik

Umpan balik merupakan sebuah proses di kelas yang telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti praktik pembelajaran sejak tahun 1970-an. Secara konsisten, para peneliti telah menemukan bukti-bukti bahwa ketika guru mampu menggunakan prosedur umpan balik yang efektif ternyata dapat meningkatkan prestasi belajar siswanya.

Umpan balik yang efektif merupakan merupakan bagian integral dari sebuah dialog instruksional antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan dirinya sendiri, dan bukanlah sebuah praktik yang terpisahkan. Sebagai upaya untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik, dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan penunjang di dalam menyampaikan bahan pokok pelajaran.

Kebanyakan kegagalan seorang guru tidak selamanya terpulung pada masalah penguasaan bahan pokok, tetapi juga disebabkan oleh masalah penguasaan bahan penunjang. Karena pengetahuan yang telah dikuasai oleh anak didik bermacam-macam, maka bahan penunjang sangat membantu guru dalam menyampaikan bahan pelajaran pokok guna mendapatkan umpan balik secara optimal dari anak didik di kelas.

b. Komponen Yang Terdapat Dalam Umpan Balik

Menurut Black dan William, ada 3 komponen penting yang terdapat dalam umpan balik, yaitu:

- Umpan balik diberikan sebagai respons atas kinerja siswa. Kinerja siswa adalah kesanggupan siswa untuk dapat menunjukkan penguasaannya atas berbagai tujuan pembelajarannya. Salah satu metode yang cukup efektif untuk memastikan bahwa siswa memahami tujuan pembelajarannya yaitu dengan

cara melibatkan mereka dalam menetapkan “kriteria keberhasilan” yang bisa dilihat atau didengar. Misalnya, guru dapat memperlihatkan beberapa contoh produk sebagai tujuan pembelajaran yang patut ditiru oleh para siswa, menunjukkan kalimat-kalimat yang benar dengan ditulis menggunakan huruf kapital, kesimpulan yang diambil dari data, penyajian tabel atau grafik dan sejenisnya.

- Menurut Grant Wiggin, umpan balik pada dasarnya bersifat netral yang menggambarkan apa yang telah dilakukan dan tidak dilakukan siswa. Selain itu, bahwa umpan balik juga harus bersifat obyektif, deskriptif dan disampaikan pada waktu yang tepat yakni pada saat tujuan pembelajaran masih segar dalam benak siswa. Salah satu cara pemberian umpan balik yang cukup bermakna yaitu dengan membandingkan produk siswa dengan kriteria keberhasilan telah dikomunikasikan sebelumnya. Contoh sederhana pemberian umpan balik yaitu dengan membuat sebuah format tentang “Daftar Kriteria Keberhasilan”. Dalam daftar tersebut, guru dapat memberikan tanda + (plus) untuk menunjukkan tentang kriteria yang telah berhasil dipenuhi siswa dan memberikan catatan tertentu untuk yang belum dipenuhinya.

- Umpan balik yang efektif harus dapat memberikan bimbingan kepada setiap siswa tentang bagaimana melakukan perbaikan. Guru tidak hanya

memberikan umpan balik yang mencerminkan tentang kinerja yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran siswanya, tetapi juga harus dapat memberikan strategi dan tips tentang cara yang lebih efektif untuk mencapai tujuan, serta kesempatan untuk menerapkan umpan balik yang diterimanya. Oleh karena itu, siswa harus senantiasa memiliki akses rutin terhadap kriteria dan standar-standar tugas yang harus dituntaskannya; mereka juga harus memperoleh umpan balik dalam upaya menyelesaikan tugas-tugasnya, mereka harus memiliki kesempatan untuk memanfaatkan umpan balik untuk memperbaiki kerjanya serta mengevaluasi kembali terhadap standar.

c. Teknik Mendapatkan Umpan Balik

- Memancing Apersepsi Anak Didik: Disekolah guru berperan sebagai perancang atau perencana, pengelola pengajaran dan pengelola hasil pembelajaran siswa. Peranan guru di sekolah ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang dewasa, sebagai pengajar dan pendidik, yakni sebagai guru. Berdasarkan kedudukannya sebagai guru, ia harus menunjukkan perilaku yang layak (bisa dijadikan teladan oleh siswanya). Cara paling sederhana adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan selama atau pada akhir jam pelajaran. Dengan cara itu pengajar akan menemukan apa saja yang belum tersampaikan secara jelas. Cara lain

yang lebih baik dan akan memberi keterangan lebih pasti adalah mengadakan ujian singkat. Serupa dengan yang disebut kuis, di akhir jam pelajaran. Dengan ujian singkat itu murid dipaksa menuliskan. Sejauh mana bahan yang telah diterangkan dapat mereka mengerti.

- Memanfaatkan Teknik Alat Bantu yang Akseptabel

Ada beberapa macam alat Bantu yang dapat diterima oleh siswa, agar mereka mudah memahami pelajaran diantaranya yaitu:

a. Audio-Visual

Cara ini menyajikan contoh situasi nyata atau contoh situasi buatan dalam sajian tayangan hidup (film). Tak semua murid sanggup belajar dengan cara verbal yang abstrak. Alat audio-visual diperlukan untuk membantu mereka. Kebanyakan pelajar dapat dan harus disampaikan secara verbal akan tetapi untuk bagian-bagian tertentu alat audio-visual atau alat intruksional pada umumnya sangat berguna untuk mempermudah dan mempercepat pemahaman bagi murid-murid tertentu.

b. Visualisasi-Verbal

Cara ini banyak berkaitan dengan membaca buku pelajaran, buku sumber, ensiklopedia, lembar kegiatan/lembar kerja, carta, grafik, dan tabel. Pada beberapa buku biasanya tidak hanya menyajikan uraian teks, tetapi juga dilengkapi dengan beragam ilustrasi

(gambar). Dengan demikian, siswa yang memiliki daya abstraksi lemah dapat terbantu dengan keberadaan ilustrasi/gambar tersebut.

c. Audio-Verbal

Kekurangan atau kelemahan cara ini adalah ada sebagian siswa tidak mudah untuk menyamakan informasi yang diceramahkan guru dengan pengetahuan awal siswa. Kalau keadaan ini berkelanjutan, peristiwa belajar cenderung tidak berlangsung. Untuk mengatasinya, guru harus mengurangi cara ini, atau kalau terpaksa perlu berceramah cukup antara 20 – 25 menit saja dan diselingi dengan kegiatan yang mendorong Lihat – Raba – Bau – Rasa.

- Memilih Bentuk Motivasi yang Akurat

Agar anak didik senang dan bergairah belajar, guru berusaha menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memanfaatkan semua potensi kelas yang ada. Motivasi merupakan faktor yang mempunyai arti penting bagi seorang anak didik. Apalah artinya anak didik pergi ke sekolah tanpa motivasi untuk belajar. Dalam usaha untuk membangkitkan gairah belajar anak didik, ada enam hal yang dapat dikerjakan oleh guru, yaitu:

- a. Membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar
- b. Menjelaskan secara konkret kepada anak didik apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran
- c. Memberikan ganjaran terhadap

prestasi yang dicapai anak didik sehingga dapat merangsang untuk mendapat prestasi yang lebih baik dikemudian hari

d. Membentuk kebiasaan belajar yang baik

e. Membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok

f. Menggunakan metode yang bervariasi

Kemudian ada beberapa bentuk motivasi yang dapat guru gunakan guna mempertahankan minat anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan, yaitu:

a. Memberi Angka; Angka dimaksud sebagai simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak didik.

b. Hadiah; Sesuatu yang diberikan kepada orang lain sebagai penghargaan/cinderamata

c. Pujian; alat motivasi yang positif

d. Gerakan tubuh; bentuk mimik yang cerah, dengan senyum, mengangguk, acungan jempol, tepuk tangan, memberi salam, menaikkan bahu, menggelengkan kepala, menaikkan tangan dan lain-lain

e. Memberi Tugas; suatu pekerjaan yang menuntut pelaksanaan untuk diselesaikan

f. Memberi Ulangan; Salah satu strategi yang penting dalam pengajaran

g. Mengetahui Hasil

h. Hukuman

Peserta didik akan aktif dalam kegiatan

belajarnya bila ada motivasi, baik itu motivasi ekstrinsik maupun intrinsik.

- **Menggunakan Metode yang Bervariasi**

Dengan cara mengajar yang biasa, guru tidak akan mencapai penguasaan tuntas oleh murid. Feedback atau umpan balik diberikan melalui test-test formatif. Mula-mula bahan pelajaran di bagi dalam satuan-satuan pelajaran. Suatu satuan pelajaran misalnya meliputi bahan pelajaran satu bab atau buku yang dapat dikuasai dalam waktu satu atau dua minggu. Test formatif itu bersifat diagnostik dan serentak menunjukkan kemajuan atau keberhasilan anak.

Test formatif ini bermacam-macam fungsinya, diantaranya:

a. Mempercepat anak belajar dan memberikan motivasi untuk bekerja dengan sungguh-dungguh dalam waktu secukupnya.

b. Menjamin bahwa semua anak menguasai sepenuhnya syarat-syarat atau bahan apersepsi yang diperlukan untuk memahami bahan pelajaran yang baru.

c. Berguna bagi mereka yang telah memiliki bahan apersepsi yang diperlukan untuk memberi rasa kepastian atas penguasaannya.

d. Menjadi alat untuk meningkatkan di mana sebetulnya letak kesulitannya atau alat untuk mendiagnosisi kelemahan, kesulitan dan kekurangan murid, sehingga ia dapat memperbaikinya.

- e. Memperoleh keterangan dengan maksud perbaikan
- f. Memberikan umpan balik pada guru, ia mengetahui dimana terdapat kelemahan-kelemahan dalam metodenya mengajar sehingga ia dapat memperbaikinya atau mencari metode lain (Nazulia, 1982: 47-49)

7. Pengembangan Teknik dan Taktik Menyimpulkan

Pernyataan atau kesimpulan merupakan ramuan-ramuan yang selalu digunakan dalam menyusun proses berfikir seseorang atau menyusun penalaran. Suatu pendapat, pernyataan, atau kesimpulan harus diadakan fakta-fakta, serta diadakan pula pengujian atau penilaian terhadap proses kesimpulan itu dari inti masalah apa yang dibaca.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa menyimpulkan isi bacaan atau materi merupakan sebuah kegiatan membaca yang bersifat imajinatif. Dalam hal ini, teks yang diberikan guru kepada siswa akan di analisis sesuai fakta-fakta dari inti permasalahan yang ada di dalam bacaan, lalu siswa memberikan kesimpulan atau pernyataan setelah apa yang dibacanya.

Kegiatan menyimpulkan isi bacaan tentunya ada proses yang dilakukan secara bertahap. Tahapan menyimpulkan tidak jauh berbeda dengan tahapan membaca, karena pada dasarnya menyimpulkan artinya

memberikan pernyataan atau memberikan pendapat setelah memahami isi bacaan. Adapun langkah-langkah yang perlu guru arahkan kepada siswanya agar dapat menyimpulkan isi bacaan atau materi sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas dan konkrit, sebagai berikut:

1. Menentukan ide pokok per paragraf
2. Menentukan ide pendukung per paragraf
3. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat
4. Mengembangkan ide pendukung menjadi kalimat
5. Menyusun kesimpulan berdasarkan ide pokok dan ide pendukung.

8. Pengembangan Teknik dan Taktik Menutup Pelajaran

Penutupan pada akhir pelajaran oleh seorang tenaga pengajar, tentunya harus memuat beberapa poin pelajaran yang telah dibahas sebelum diakhiri, agar sebelum siswa kembali ke rumahnya masing-masing bisa betul-betul memahami materi yang dijelaskan oleh guru dari awal sampai akhir. Penutupan pembelajaran merupakan langkah terakhir dalam proses pembelajaran di kelas, dengan mengemukakan kembali apakah pelajaran yang telah dijelaskan. Keterampilan penutupan yang menarik harus dimiliki guru, mengingat kemajuan hasil belajar siswa dapat meningkat pada akhir pelajaran ketika dijabarkan kembali pokok-pokok materi

yang telah dijelaskan.

Berikut beberapa poin untuk menutup pelajaran dikelas yang bisa dilakukan oleh tenaga pengajar:

1. Meninjau Kembali Materi Pertemuan Tersebut

Guru memberikan kesimpulan dan konklusi mengenai apa yang telah dipelajari siswa selama pembelajaran berlangsung. Guru bisa memberikan rangkuman poin-poin penting mengenai materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. Setelah pertemuan selesai, guru sudah memberikan materi dengan utuh dan siswa juga sudah mengerti secara penuh, sehingga siswa lebih mengerti inti dari materi tersebut.

2. Evaluasi Pembelajaran

Setelah selesai mengajar, guru bisa menutup dengan menanyakan kepada para siswa mengenai materi yang sudah dibahas pada pertemuan tersebut. Hal ini untuk melihat sejauh mana siswa mengerti. Evaluasi dalam mengajar dilakukan guru bersama-sama dengan seluruh siswa. Dengan melakukan evaluasi, guru juga tahu sampai mana keberhasilan dari pembelajarannya dan materi yang diberikannya kepada siswanya.

3. Memberi Dorongan Sosial

Untuk menutup pelajaran dan menyimpulkan sebuah materi dengan baik, guru dapat memberi dorongan

secara sosial kepada siswa lagi. Interaksi antar siswa dan guru ini dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran. Guru dapat memberi kata-kata pujian kepada siswa. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan memuji hasil karya siswa, memberi kata-kata positif, dan meyakinkan siswa akan kemampuan dan bakat mereka.

Adapun beberapa tujuan diberlakukannya teknik keterampilan menyimpulkan dan menutup pelajaran yang perlu dimiliki oleh seorang guru, yaitu:

- a. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam memahami dan mempelajari materi yang telah diajarkan
- b. Mengetahui tingkat keberhasilan diri Anda dalam memberikan penjelasan materi pelajaran.

9. Pengembangan Penampilan

Penampilan adalah bentuk citra diri yang terpancar dari diri seseorang dan juga merupakan sarana komunikasi antara seorang individu dengan individu lain. Orang lain akan merasa nyaman, betah dan senang dengan penampilan diri yang enak dipandang mata. Berpenampilan menarik bukan berarti mewah, tetapi tergantung pada diri individu itu sendiri dalam kaitan pengembangan diri seutuhnya secara baik.

Dalam UU Guru dan Dosen No. 14 Th.

2005 kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang guru adalah kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai kompetensi, dari keempat kompetensi tersebut kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru salah satunya yaitu kompetensi kepribadian.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang berakhlak mulia, mantap, stabil, dan dewasa, arif, dan bijaksana, menjadi teladan, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri dan religius. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus memiliki pribadi yang berakhlak mulia, mantap, stabil, arif, bijaksana, serta menjadi teladan kepada siswa. Penampilan merupakan salah satu kepribadian guru, karena seorang guru harus menjadi daya tarik yang menyenangkan bagi siswa. Apabila siswa telah menyukai karakteristik, gaya mengajar, cara

berkomunikasi, cara berpenampilan guru yang mengajarnya, maka siswa juga akan mudah memperhatikan serta menerima setiap pelajaran dari gurunya.

Penampilan merupakan salah satu kepribadian guru, sebagaimana menurut Prof Dr. Zakiah Dradjat Mengatakan bahwa "Kepribadian yang sesungguhnya

adalah abstrak (ma'nawi), sukar dilihat atau diketahui secara nyata, yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan."

Berpenampilan yang baik dan menarikpun juga harus dilakukan guru untuk menciptakan suasana didalam kelas sedemikian rupa agar menarik perhatian anak didik dalam proses belajar mengajar. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Q.S Fathir ayat 28 yang artinya "Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun"

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penampilan guru dalam mengajar, diantaranya:

1. Ekspresi Wajah dan Tubuh

Hal yang terkait dengan ekspresi wajah dan bahasa tubuh adalah cara memandang, yaitu pandangan mata saat melihat atau berbicara dengan lawan berbicara. Dan sikap tubuh, melalui sikap kepala (tegak), sikap wajah (alis mata dan bibir).

2. Berbicara

Suara juga harus disesuaikan dengan kondisi waktu, tempat, maupun inti pembicaraan. Jika pembicaraan mengandung makna kemarahan maka ekspresi wajah, intonasi suara juga menyelaraskan dalam keadaan gusar.

3. Kebersihan dan Kerapihan

Bau badan dan bau mulut merupakan hal yang penting diperhatikan dan dihindarkan karena akan mengganggu penampilan secara keseluruhan. Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari bau badan adalah menghindari makanan yang berbau tajam dan merangsang, adapun hal yang harus dilakukan dalam menghindari bau mulut ialah menjaga kebersihan gigi, menghindari penyakit lambung, menjauhi makanan yang berbau tajam, seperti petai, durian, bawang dsbnya. Disamping bau badan dan bau mulut, maka kuku juga merupakan suatu hal penting yang harus dijaga kebersihan dan kerapiannya. Suatu hal yang sia-sia apabila seseorang telah berdandan serapi dan secantik mungkin, namun kuku-kukunya kotor dan terkesan tidak terawat. Untuk itu kebersihan kuku baik tangan maupun kaki harus senantiasa diperhatikan.

Usahakan agar panjang kuku sama dan ujungnya tidak kuning. Kerapian pada sepatu dan pakaian juga merupakan faktor penunjang penampilan seseorang. Pakailah sepatu yang sesuai dengan ukuran kaki, sesuaikan pula model dan warna dengan pertemuan yang akan

dihadiri. Perhatikan agar sepatu selalu dalam keadaan bersih dan terawat. Seperti yang tercantum dalam firman Allah dalam Q.S Al-Mudatsir ayat 4 yang artinya "dan pakaianmu bersihkanlah".

4. Tata Rambut dan Tata Rias

Untuk tata rambut, sesuaikan penataan rambut dengan bentuk muka, bentuk tubuh, profesi, waktu, faktor kepribadian (tidak memaksakan suatu mode tertentu), dan usia. Untuk tata rias, pagi hari maka gunakanlah warna teduh, pastel yang memberi kesan sederhana. Jangan memakai pemerah pipi dan warna lipstick yang terlalu mencolok. Garis mata jangan terlalu tajam dan gunakan mascara ringan pada bulu mata. Adapun untuk tata rias di malam hari, dapatlah digunakan warna warni yang menyolok (berkilap, dan terkesan tajam dan berat).

Guru yang profesional tidaklah harus berlebihan dalam penampilannya sehingga apa yang dilihat peserta didik menjadi teladan (contoh) yang positif.

5. Tata Busana

Berbusana dengan baik akan menampilkan pribadi yang menarik pula. Dalam masalah aurat. Islam telah menetapkan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai kedua lutut. Sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak

tangan. Firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya "Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Mengajar dengan penampilan rapi, rambut disisir halus, tata rias tidak menor, baju disetrika, sepatu disemir, dan sebagainya akan membuat anak didik menjadi bersemangat dalam mengikuti pelajaran.

dengan meletakkan kedua siku diatas meja.

6. Sikap dan Perilaku

Sikap adalah cara seseorang melihat sesuatu secara mental (dari dalam diri) yang mengarah pada perilaku yang ditujukan pada orang lain, ide, objek maupun kelompok tertentu.

7. Gerakan Tubuh dan Tangan

Gerakan tubuh diantaranya ialah: tidak meregangkan tubuh didepan umum, tidak bermain atau menarik-narik rambut, tidak mengorek gigi, kuping maupun hidung, tidak menggigit kuku, membersihkan kuku, tidak mengetuk mengetuk meja, tidak mengoyang-goyangkan kaki, tidak bermake up didepan siswa, tidak merokok, tidak duduk diatas meja, berdiri dengan bertolak pinggang, duduk

Salah satu unsur teknis mengajar adalah penampilan guru dalam mengajar dikelas. Sebagus apapun bahan ajar yang akan diberikan guru kepada siswa jika tidak disertai dengan penampilan yang baik dan cara yang tepat maka hasilnya tidak akan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan.

Inti dari penampilan guru yang telah disebutkan diatas saat sedang melakukan belajar& mengajar dirangkum dalam inti-inti poin dibawah sebagai berikut:

- a. Guru serius saat mengajar pelajaran dikelas
- b. Guru selalu menampakkan wajah yang ceria dihadapan siswa
- c. Guru berbicara atau menjelaskan dengan suara yang bervariasi
- d. Guru senantiasa menjaga kebersihan kuku
- e. Guru memperhatikan kerapian dalam berpakaian atau disetrika
- f. Guru memakai tata rias yang natural atau tidak menor
- g. Guru berbusana sesuai dengan syari'at Islam
- h. Guru memakai sepatu saat mengajar
- i. Guru memakai kaos kaki ketika dalam mengajar
- j. Guru memakai warna pakaian yang matcing atau serasi

PENUTUP

Keterampilan Dasar Mengajar (KDM) merupakan keterampilan yang kompleks, yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak.

Pengembangan keterampilan dasar guru dalam kegiatan belajar adalah kemampuan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru untuk melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional..

Dengan demikian pengembangan keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan 9 pengembangan keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Karena dengan keterampilan dasar mengajar memberikan pengertian lebih dalam tentang mengajar.

Selain itu, tujuan mempelajari keterampilan dasar mengajar yaitu untuk memberikan pengetahuan yang lebih kepada tenaga pengajar dan berperan penting dalam proses pembelajaran. Karena semakin guru memahami apa yang akan ia ajarkan maka semakin besar pengaruh positifnya terhadap proses pembelajaran dan kepada objek yang diajarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Muhaimin Azzet, *Menjadi Guru Favorit*, (Yogyakarta: Ar – Ruzz Media, 2013)

Alma, B. Guru Profesional. (Bandung: Alfabeta, 2009)

Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011).

Kajian Teoritis Jurnal KTSP Sekolah. Unpas: Bandung

Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)

Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Zainal Agib, *Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional*, (Bandung: Yrama Widya.2009).

Zakiah Darajat, *Kepribadian Guru*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007).